

ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД УЧИТЕЛЯ В ОБРАЗОВАНИИ

¹Кадилова Хуршида, ²Абзалов Эркин

¹Кандидат филологических наук, доцент кафедры ОГиСЭД Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Ташкенте

²Кандидат юридических наук, преподаватель кафедры ОГиСЭД Филиала МГУ имени М.В.Ломоносова в г.Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12673254>

За последние 20 лет возникла очень большая проблема. Мы являемся свидетелями того, как хорошие и великие учителя уходят из своей профессии. Дело в том, что учителя, которые работают добросовестно, очень устали от этой профессии. Учителя часто устают. Но учителей следует привлекать к образованию и поощрять. Учитель – это актер, тренер, психолог, гид и т.д. Но учителю уже надоело об этом думать! Профессиональное выгорание означает, что учителя, как горящая свеча, отдают все свои силы, откладываются до тех пор, пока ничего не остается.

Мы видим много учителей, которые работали последние 3-10 лет и оставили преподавание. Они согласны заниматься всем, продажи автомобилей, строительства... кроме преподавания. Почему это происходит? Конечно, в образовании всегда есть неудовлетворенность оплатой, ее не ценность и т.д. Изучение языка – сложный и в то же время интересный процесс. Стремясь помочь студентам общаться на узбекском языке, учитель осознает, что он должен быть специалистом в произношении, чтении, письме, грамматике, разговорной речи и т.д. Он может обучать языку пилотов, медсестер, учеников начальной школы, старшеклассников, студентов колледжей, специалистов и деловых людей. И каждый год появляются новые учебники, новые стандарты, обновляется расписание, меняются взгляды и подходы к образовательному процессу. Область преподавания постоянно развивается, и у учителя возникает ощущение, будто он сидит на карусели, а

она крутится все быстрее и быстрее. Как избежать профессионального выгорания? Ниже мы коснемся некоторых факторов, которые немного облегчат эту проблему.

Обучение – это командная работа. Есть много способов обрести силу и вдохновение. У нас много жалоб от молодых учителей. По сути, преподавание – это командная работа. Все учителя перегружены работой. Однако есть много опытных преподавателей, которые работают десятилетиями и имеют множество готовых планов уроков, отличных идей и материалов. Прежде всего разочарование и нетерпение приведут к неудаче, им следует сначала обратиться за помощью к этим опытным учителям. Ведь такие учителя с удовольствием отвечают на вопросы. Потому что они любят отвечать на вопросы. Например, у кого есть идеи, как объяснить ученикам дни недели? Какой-нибудь учитель может дать песню на эту тему. Другая учительница рассказывает, что она использует цветную бумагу, обозначающую определенный день недели. Другой пример: как более эффективно объяснить простое прошедшее время. Естественно, руку помощи протягивают такие люди, которые любят поговорить, поучить, ответить на вопросы. Один преподаватель делится методикой, другой показывает нужную страницу в учебнике, третий находит нужную папку на своей книжной полке и высыпает перед тобой задания на выбор. Учитель может сэкономить много времени с помощью коллег. Кроме того, учитывая мнение каждого преподавателя, можно увидеть проблему с разных сторон, что является бесценным опытом. Участвуя в различных вебинарах и онлайн-курсах, вы сможете узнать, что преподаватели языков — самые открытые люди в мире. Учитель любит обмениваться идеями, задавать важные вопросы и искать решения сложных проблем.

Генри Форд считает, что чтобы быть умным, нет необходимости знать все, а знать, где взять ту или иную информацию. По его словам, он может получить ответ на любой вопрос, нажав кнопку, как серию кнопок на пульте дистанционного управления. Не нужно тратить время на получение различной

общей информации для поиска ответов на вопросы, а также не нужно отвлекаться на другие дела, когда есть специалисты, способные предоставить необходимые знания и информацию. Успешный преподаватель может найти ответ на любой вопрос, потому что знает, у кого, что спросить и где искать ответ. Таким образом, его работа как учителя становится легче. Важно, чтобы отвечающие на вопросы были более опытными, людьми, готовыми поделиться своими мыслями в любой момент.

Счастливым учителем. Двое исследователей — Эллен Скиннер и Кэтлин Эдж [1] написали книгу о самосознании. И они обнаружили, что есть два фактора, которые помогают людям избежать выгорания. Мы упомянули первый из них — организацию групп или социально-профессиональных курсов. Теперь обратимся ко второму. Чтобы избежать выгорания, учителя должны обладать навыками самоконтроля. Очевидно, что есть вещи, которые вы можете контролировать, и вещи, которые вы не можете контролировать. Учитель может преподавать в любом месте и в любое время. Чтобы сохранить чувство контроля, доступные варианты должны быть удовлетворены. Это требует от учителей творческого подхода. Счастливые учителя обладают следующими характеристиками:

Во-первых, они сосредотачиваются на том, что они могут сделать, а не на том, что невозможно. Количество свободного времени учителей должно использоваться эффективно. Даже не думайте о материалах, книгах, тестах и зарплате. Учитель может создать для себя множество возможностей. Он должен создать стиль преподавания, который ему нравится, проводить эксперименты, которые он хочет, и сам наслаждаться возможностями преподавания. Преподаватель, несмотря на навязанные ему различные средства контроля, является лидером своей аудитории. Он должен чувствовать, что у него есть большие возможности, и он свободен влиять на других. Учителя, которые склонны сосредотачиваться на том, чего они не могут сделать, обычно наиболее несчастны. А учителя, которые сосредоточены

на том, что они могут сделать, зачастую самые креативные и веселые. У них бывают готовые электронные базы.

Во-вторых, счастливые учителя быстро принимают перемены. На самом деле, иногда не хватает ресурсов, чтобы сделать большую часть того, что учитель хочет или требует от вас, и это прискорбно. Во многих странах некоторые учителя страдают от нехватки ресурсов, таких как учебники и новые технологии. В некоторых селах школы не имеют крыш, школы закрываются каждый раз, когда идет дождь, а из-за того, что предписанная программа не освоена, учитель не достигает своей цели, а из-за того, что он не может проявить свой потенциал, это заставляет его выбирать другую профессию. или даже работу, которую он не хочет. Другие жалуются, что не работает проектор или принтер или что у них нет доступа к Интернету. Из-за этого эффект от урока падает. Все это может обескуражить учителя и повлиять на его способность преподавать. Требуется много сил, чтобы постоянно противостоять изменениям. Вместо того, чтобы думать о вещах, которые ослабляют ваш самоконтроль, постарайтесь сделать окружающую обстановку максимально спокойной. Особенно многие учителя создают свою среду, пусть даже и за счет своей зарплаты. Работает с готовыми материалами, еще больше обогащает их.

В-третьих, счастливые учителя находят баланс. Другая проблема заключается в том, что учителей языка иногда можно рассматривать как эгоцентричных. Они проводят несколько дней, проверяя домашнее задание. Мы знаем учителей, которые пишут индивидуальные конспекты для каждого студента и до поздней ночи просматривают планы уроков. Это старые учителя. Современные создают тест в программе и оценивают его мгновенно. Замечательно, когда учителя полностью отдаются своей профессии. Однако в этом есть и обратная сторона. Особенно для тех, кто тратит бесчисленные часы на совершенствование каждого рабочего листа или рисует ключевое слово на огромном плакате. Учитель – это прежде всего человек. Человеку не нужно, чтобы кто-то напоминал ему, что он человек, чтобы думать о своей ценности,

своим здоровьем и своей жизни. Он тот человек, который имеет право есть мороженое со своими детьми, ходить в кино с супругой, звонить другу и заниматься своим хобби. Лучшие учителя в мире отдают свои сердца своим ученикам, но при этом живут хорошо и становятся интересными людьми. Наличие хобби, получение удовольствия от занятия заряжает энергией учителя и снимает жалобы.

В-четвертых, счастливые учителя ценят моральную ценность образования. Профессия учителя зачастую не гарантирует высокую зарплату. Но это не значит, что он не вознагражден. Иногда бывают награды и бонусы. Внимание к достижениям студентов приносит положительную радость и вдохновение в их жизнь. В конце концов, те, кто отказывается стать учителями из-за денег, становятся незavidными. И это самое главное. Прежде всего, важно помнить, что язык – это огонь и что хороший, счастливый учитель пытается зажечь огонь.

Учитель не актер. Одной из наших первых метафор об учителе было сравнение учителя с актером. Но проблема этой метафоры в том, что во многих отношениях учителей нельзя сравнивать с актерами. Времена изменились. Цифровая система взяла верх над следующими фактами: «Учителя должны использовать жесты, использовать все свое тело и лицо. Им нужно думать о том, как влиять на своих учеников так же, как актер должен влиять на свою аудиторию. Даже после проверки домашнего задания ночью им приходится притворяться, что они чувствуют себя хорошо». Дело в том, что если преподаватель не показывает ученикам своего истинного характера, то сложно составить о нем правильное впечатление, а это прямой путь к выгоранию. Учитель, кем бы он ни был, должен уметь показать лучшее, что есть в его внутреннем мире. Чтобы не погаснуть, как свеча, учитель должен иметь правильное самосознание и правильное самопонимание. Очень важно понять, почему он выбрал эту профессию, как он к ней относится. Задачу буквально «развлекать» студентов следует оставить цифровым технологиям.

Только когда учитель может видеть в себе уверенность в своей цели, окружающие его люди могут обращаться к нему. Студенты и коллеги следуют за ним, стремятся быть на него похожими, восхищаются им. Можно даже договориться с руководством. Не нужно играть роль, нужно быть искренним. Это не следует путать с пассивным отношением к изучению новых методов обучения. Конечно, в обмен на обогащение электроматериалов необходимо выйти из зоны комфорта и создать интересную базу. То есть педагог должен делать все, что в его силах, чтобы быть лучшим в своей профессиональной области. Здесь мы сочли необходимым вспомнить следующее мнение Алишера Навои, который подчеркивал трудолюбие учителя: *«Его труд недостижим для человека, даже не человека, а даже великана. Сильный мужчина был бессильно позаботиться о маленьком мальчике, а он обучает науку и воспитанию кучу детей...»* [2]

Литература:

1. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. Asarlar. O‘n besh tomlik. 13 tom. — Toshkent, Badiiy adabiyot nashriyoti, 1966. 192-193-betlar.
2. Beysenova, A., Kadirova, X. Mashg‘ulotlarda o‘zbek va rus tillaridagi turg‘un birikmalarning lingvokulturologik qiyosiy tahlili // ORIENSS. 2023. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mashg-ulotlarda-o-zbek-va-rus-tillaridagi-turg-un-birikmalarning-lingvokulturologik-qiyosiy-tahlili>
3. Kadirova X. O‘zbek tilini xorijiy til sifatida o‘qitishda ta’lim sifatini belgilovchi omillar. // International scientific journal of Biruni. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-zbek-tilini-xorijiy-til-sifatida-o-qitishda-ta-lim-sifatini-belgilovchi-omillar>
4. Kadirova X. O‘zbek tilini xorijiy til sifatida o‘qitishda pedagogikaning muhim jihatlari. // “O‘zbekiston: til va madaniyat” jurnali, ISSN 2181-922X. Toshkent, “YASHNOBOD NASHR”, 2022 – B. 54-68. <http://aphil.tsuull.uz/index.php/language-and-culture/article/view/15/11>

5. В поисках структуры совладания: обзор и критика систем категорий для классификации способов совладания // Эллен Скиннер, Кэтлин Эдж, Джеффри Альтман, Хейли Шервуд / DOI: 10.1037/00332909.129.2.216; Размышления о преодолении трудностей и развитии на протяжении всей жизни // Эллен Скиннер, Кэтлин Эдж / <https://doi.org/10.1080/016502598384414>; Parenting, Motivation, and the Development of Children's Coping // Ellen Skinner and Kathleen Edge